

BOLALAR HUQUQLARI DAVLAT HIMOYASIDA: VOYAGA YETMAGANLARDAGI OG'ISHLAR PROFILAKTIKASI (O'ZBEKISTON KONSTITUSIYASI ASOSIDA)

Obloqulova Shohista Xaydar qizi

Jamoat xavfsizligi universiteti Psixologiya mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqola voyaga yetmaganlar o'rtasidagi deviant (og'ishli) xulq-atvor muammosining O'zbekiston jamiyatidagi dolzarbligini tahlil qiladi. Maqolada huquqbuzarliklarning oldini olishda jazo choralaridan ko'ra ijtimoiy-pedagogik yondashuv va Konstitutsiyaviy huquqlarni ta'minlash ustuvor ekanligini ta'kidlab, bolaning hayotini ijobiy ma'no va maqsadlar bilan to'ldirish profilaktikaning eng samarali yo'li ekanligini ilgari suradi.

Kalit so'zlar: deviant, huquqbuzarliklar, nazoratsizlik qarovsizlik, addiktiv xulq, destruktiv xulq, profilaktika ishi.

Анатация: Данная статья анализирует актуальность проблемы девиантного (отклоняющегося) поведения среди несовершеннолетних в обществе Узбекистана. В статье подчёркивается, что социально-педагогический подход и обеспечение конституционных прав имеют приоритет перед мерами наказания в предотвращении правонарушений, а наполнение жизни ребёнка положительным смыслом и целями выдвигается как наиболее эффективный путь профилактики.

Ключевые слова: девиантное, правонарушения, безнадзорность, беспризорность, аддиктивное поведение, деструктивное поведение, профилактическая работа.

Annotation: This article analyzes the relevance of the problem of deviant (aberrant) behavior among minors in Uzbek society. The article emphasizes that a socio-pedagogical approach and the assurance of constitutional rights take precedence over punitive measures in the prevention of offenses, and suggests that filling a child's life with positive meaning and goals is the most effective way of prevention (prophylaxis).

Keywords: deviant, offenses (delinquency), neglect (lack of supervision), homelessness (destitution), addictive behavior, destructive behavior, preventive work (prophylactic work).

Voyaga yetmaganlar o'rtasida ijtimoiy normalarga va huquqiy talablarga zid bo'lgan xulq-atvor (deviant xulq) namoyish etilishi dunyo miqyosida, binobarin O'zbekiston jamiyatida ham dolzarb muammo bo'lib qolmoqda. Yosh avlod — har bir

davlatning strategik resursi va kelajagi ekan, ularning sog'lom va qonunga itoatkor shaxs sifatida shakllanishi milliy xavfsizlik darajasidagi ahamiyatga egadir.

Hozirgi kunda deviant xulq-atvorning turlari juda ko‘p va xilma-xildir. Bularning eng xavflilari bevosita huquqbuzarliklar (mayda bezorilik, o‘g‘rilik, ijtimoiy tartibni buzish) bo‘lsa, ularning ortida ko‘pincha addiktiv xulq-atvor (giyohvandlik, alkogolizm, tamaki mahsulotlariga ruju qo‘yish) yoki destruktiv xulq (o‘ziga yoki atrofida qilargaga agressiya, vandalizm) yotadi. Zamonaviy dunyoda esa, internet va gadjetlarga haddan tashqari qaramlik (kiber-deviatsiya) kabi yangi og‘ish turlari ham paydo bo‘lib, ular yoshlarning ijtimoiy hayotdan uzilib qolishiga sabab bo‘lmoqda.

Bunday og‘ishlar shaxsning kelajakdagi hayotiga jiddiy zarar yetkazishdan tashqari, ijtimoiy muhitni buzadi va zarar yetkazadi, jinoyatchilik darajasini oshiradi va eng muhimi, butun jamiyatda ishonch va barqarorlikka juda katta putur yetkazadi. Voyaga yetmaganlar o‘rtasidagi og‘ishlar ko‘pincha oilaviy muammolar asosida shakllanadi, ta’limdagi bo‘shliqlar esa jamoaviy ongsizlik holatiga olib keladi, ijtimoiy-iqtisodiy tengsizlik va nazoratning zaiflashuvi esa ularning to‘g‘rilik eshigini yopib, buzg‘unchilik tomon harakatlanishini taminlaydi, mana bular esa asosiy sabablardan biri bo‘lib kelmoqda.

Shu jumladan, O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi – davlatning asosiy huquqiy hujjati sifatida – ushbu muammoga qarshi kurashish va uning oldini olish (profilaktika) uchun mustahkam huquqiy poydevor yaratadi. Davlatning asosiy maqsadi nafaqat qonunni buzganlik uchun jazolash, balki avvalo, bolani himoya qilish va uni to‘g‘ri yo‘lga yo‘naltirishdan iborat. Bu esa, bevosita Qonunchilik palatasi tomonidan 2010-yil 12-avgustda qabul qilingan Senat tomonidan 2010-yil 28-avgustda ma’qullangan, moddalarni o‘zida mujassamlashtiradi. Bu moddalar esa quyidagilar; **2-modda.** Voyaga yetmaganlar o‘rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi to‘g‘risidagi qonunchilik, Voyaga yetmaganlar o‘rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi to‘g‘risidagi qonunchilik ushbu Qonun hamda boshqa qonunchilik hujjatlaridan iboratdir. Agar O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida O‘zbekiston Respublikasining voyaga yetmaganlar o‘rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi to‘g‘risidagi qonunchiligida nazarda tutilganidan boshqacha qoidalar belgilangan bo‘lsa, xalqaro shartnoma qoidalari qo‘llaniladi.

3-modda. Ushbu Qonunda quyidagi asosiy tushunchalar qo‘llaniladi: voyaga yetmagan — o‘n sakkiz yoshga to‘lmagan shaxs; voyaga yetmaganlar o‘rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi — voyaga yetmaganlarning nazoratsizligi, qarovsizligiga, ular tomonidan huquqbuzarliklar yoki boshqa g‘ayriijtimoiy xatti-harakatlar sodir etilishiga imkon beradigan sabablar va shart-sharoitlarni aniqlash hamda bartaraf etishga qaratilgan, yakka tartibdagi profilaktika

ishi bilan birgalikda amalga oshiriladigan ijtimoiy, huquqiy, tibbiy va boshqa choratadbirlar tizimi; ijtimoiy jihatdan xavfli ahvolda bo'lgan voyaga yetmagan — voyaga yetmaganning nazoratsizligi yoki qarovsizligi oqibatida uning hayoti yoki sog'lig'i uchun xavf tug'diradigan yoxud uni ta'minlash, tarbiyalash va unga ta'lim berish talablariga javob bermaydigan sharoitda bo'lgan yoxud huquqbuzarlik yoki boshqa g'ayriijtimoiy xatti-harakatlar sodir etayotgan voyaga yetmagan;

Ijtimoiy jihatdan xavfli ahvolda bo'lgan oila — ota-ona yoki ota-ona o'rnini bosuvchi shaxslar voyaga yetmaganlarni ta'minlash, tarbiyalash va ularga ta'lim berish bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan bo'yin tovlayotgan yoki lozim darajada bajarmayotgan yoxud ularning xulq-atvoriga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan yoki ular bilan shafqatsiz muomalada bo'layotgan oila;

Nazoratsiz — ota-ona yoki ota-ona o'rnini bosuvchi shaxslar tomonidan voyaga yetmaganni ta'minlash, tarbiyalash va unga ta'lim berish bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan bo'yin tovlaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik oqibatida xulq-atvori nazoratsiz qolgan voyaga yetmagan;

Yakka tartibdagi profilaktika ishi — ijtimoiy jihatdan xavfli ahvolda bo'lgan voyaga yetmaganlar va oilalarni o'z vaqtida aniqlash, shuningdek ularni ijtimoiy-pedagogik rehabilitatsiya qilish hamda voyaga yetmaganlarning huquqbuzarliklar yoki boshqa g'ayriijtimoiy xatti-harakatlar sodir etishining oldini olishga doir faoliyat;

Qarovsiz — aniq yashash joyi bo'lmagan nazoratsiz qolgan voyaga yetmagan;

G'ayriijtimoiy xatti-harakatlar — voyaga yetmaganning muntazam ravishda spirtli ichimliklar, giyohvandlik vositalari, psixotrop yoki aql-iroda faoliyatiga ta'sir etuvchi boshqa moddalarni iste'mol qilishida, fohishalik, tilanchilik bilan shug'ullanishida ifodalanadigan xatti-harakatlari, shuningdek o'zga fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini buzadigan boshqa xatti-harakatlari[1].

Voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning oldini olishda davlatning yondashuvi hozirgi kunda tubdan o'zgarimoqda. Bu jarayonning boshida Prezident **Shavkat Mirziyoyev**ning yoshlarga oid strategik qarashlari turadi. Davlat rahbari yoshlar bilan muloqotlarida har doim ularni himoya qilish va ularning sog'lom kamoloti uchun sharoit yaratish eng ustuvor vazifa ekanligini ta'kidlaydi.

Prezidentning 2020-yil dekabr oyida Oliy Majlisga qilgan Murojaatnomasidagi quyidagi so'zlar bu borada davlat siyosatining chuqur ma'nosini ochib beradi desak mubolag'a bo'lmaydi.

"Bizning asosiy vazifamiz — yoshlarimizning ilm olishi uchun sharoit yaratish, ularning iste'dod va qobiliyatini ro'yobga chiqarishga ko'maklashishdan iborat. Axir, ertangi kunimizning egalari aynan ular. Agar ularni to'g'ri tarbiyalasak, ular ertaga o'z Vataniga va oilasiga sodiq bo'lib xizmat qiladi" [2].

Darhaqiqat bizning bugungi kundagi asosiy vazifalarimizdan biri kelajak avlodga to'g'ri ta'lim-tarbiya berish bilan birgalikda, ularning har sohada mukammal kadr qilib tayorlashimiz darkor. Buning uchun avvalo ta'lim oiladan to'g'ri shakilda berilishi katta tasir ko'rsatadi, xulqida turli og'ishlari bor bolalar bilan esa ko'proq va samaraliroq chora tadbirlar ko'rishimiz va ularni to'g'ri yo'lga boshlashimiz nafaqat yoshlarni kelajagini balki O'zbekistanimizning kelajagini ham barpo etgan bo'lamiz.

Bundan tashqari kelajak avlodda bilim salohiyatini kengaytirish va yangi texnologiyalarni chuqurroq o'rgatishimiz kerak. Shu nuqtai nazardan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti yordamchisi **Saida Mirziyoyeva** "Zakovat-Gambit" shaxmat musobaqasi, munosabati bilan berilgan bayonotida shunday fikr mulohazalarini aytib o'tadi. "Bizning doimiy eng katta orzu-maqсадimiz yoshlar o'rtasida bilim va aql-zakovatga qiziqishni trend darajasiga chiqarish bo'lib kelgan." Albatta, trend darajasiga chiqara olsakgina, haqiqatdan biz o'zimiz kutgan natijaga erishamiz[3]. Natijaga erishish uchun barcha vazifalarni faqat Davlatimiz tomonidan amalga oshirilishini kutmasdan, men O'zbekiston fuqarosiman, bu mening O'zbekistonim degan har bir shaxs o'z hissasini qo'shmig'i lozim.

Bundan tashqari Konstitutsiyamizda ham yoshlarni qo'llab quvvatlash, ularning huquqlari, jismoniy, aqliy va madaniy jihatdan rivojlanishi uchun barcha shart-sharoit yaratilganligi tasdiqlab qo'yilgan. Bular esa Konstitutsiyamizning 78 va 79 moddalarida o'z aksini topadi.

78-modda Farzandlar ota-onasining nasl-nasabi va fuqarolik holatidan qat'i nazar, qonun oldida tengdirlar. Bolalar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash hamda himoya qilish, uning jismoniy, aqliy va madaniy jihatdan to'laqonli rivojlanishi uchun eng yaxshi shart-sharoitlarni yaratish davlatning majburiyatidir. Onalik, otalik va bolalik davlat tomonidan muhofaza qilinadi. Davlat va jamiyat bolalarda hamda yoshlarda, milliy va umumiy qadriyatlarga sodiqlikni, mamlakatidan hamda xalqning boy madaniy merosidan faxrlanishini, vatanparvarlik va Vatanga bo'lgan mehr-muhabbat tuyg'ularini shakillantirish to'g'risida g'amxo'rlik qiladi.

79-modda Davlat yoshlarning shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, ekologik, huquqlari himoya qilinishini ta'minlaydi, ularning jamiyat va davlat hayotida faol ishtirok etishini rag'batlantiradi. Davlat yoshlarning intellektual, ijodiy, jismoniy va axloqiy jihatdan shakillanishi hamda rivojlanishi uchun ularning ta'lim olishga, sog'lig'ini saqlashga, uy-joyga, ishga joylashishiga, bandlik va dam olishga bo'lgan huquqlarni amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratadi[4].

Voyaga yetmaganlar o'rtasida deviant xulq-atvorning oldini olish masalasi milliy xavfsizlik darajasidagi ahamiyatga ega bo'lgan kompleks ijtimoiy muammo hisoblanadi. Bu og'ishlar (huquqbuzarlik, addiksiya, kiber-deviatsiya) nafaqat shaxsning kelajagiga, balki butun jamiyatdagi ishonch va barqarorlikka jiddiy putur

yetkazadi. Ularning asosiy sabablari ko‘pincha oilaviy muammolar, ta’limdagi bo‘shliqlar, ijtimoiy-iqtisodiy tengsizlik va nazoratning zaiflashuvi bilan bog‘liq.

O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va maxsus qonunchilik (Profilaktika to‘g‘risidagi qonun) bu muammoga qarshi kurashish uchun mustahkam huquqiy poydevor yaratadi. Davlatning asosiy maqsadi jazolash emas, balki avvalo bolani himoya qilish va uni to‘g‘ri yo‘lga yo‘naltirishdan iborat bo‘lib, buning uchun yakka tartibdagi profilaktika ishi hamda ijtimoiy, huquqiy va tibbiy chora-tadbirlar tizimini nazarda tutadi.

Prezident Shavkat Mirziyoyevning siyosati doirasida yoshlarning ilm olishi, iste’dod va qobiliyatini ro‘yobga chiqarishi uchun sharoit yaratish eng ustuvor vazifa etib belgilangan. Bu yo‘nalishda bilim va aql-zakovatga qiziqishni trend darajasiga chiqarishga alohida e’tibor qaratilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, yoshlar – kelajak poydevori. Bu poydevorni mustahkamlash faqat davlatning emas, balki butun jamiyatning (oiladan tortib ta’lim muassasalari va har bir fuqaroning) umumiy mas’uliyatidir. Deviant xulq-atvorning oldini olish chuqur ijtimoiy-pedagogik yondashuv orqali, yoshlarning salohiyatini ro‘yobga chiqarish va ularda milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlikni shakllantirish orqali amalga oshiriladi. Zero, yoshlarga bugun berilgan e’tibor va g‘amxo‘rlik – bu ertangi kunning farovonligini ta’minlovchi kafolatdir.

Yoshlarga qilingan har bir sarmoya – bu jamiyatning o‘z istiqboliga kiritgan eng foydali investitsiyasidir.

References:

1. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 29.09.2010 yildagi O‘RQ-263-son kuchga kirish sanasi 30.09.2010 Qonunchilik palatasi tomonidan 2010-yil 12-avgustda qabul qilingan Senat tomonidan 2010-yil 28-avgustda ma’qullangan qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2024-yil 28-iyun Videoselektor yig‘ilishi shaklidagi muloqot, Yoshlar siyosati sohasidagi ishlar sarhisobi, yangi vazifa va takliflar muhokamasi hamda yoshlar bilan muloqot
3. Р.Ж.Рузиев. О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006
4. D. A. Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti yordamchisi Saida Mirziyoyeva 2023-yil 19-20-noyabr “Zakovat-Gambit” shaxmat musobaqasi.

6. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Rasmiy nashr. – Toshkent; “O‘zbekiston”
nashtiryoti, 2023 – 80b